

УДК 821.161.1(470+571)"1991/"

**СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА:
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ****Кадырова Олия Хамедовна,***доцент кафедры русского языка и литературы
Термезский государственный педагогический институт.
olihamidova@gmail.com***DOI:** <https://doi.org/10.5281/zenodo.18605933>

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления развития русской литературы постсоветского периода: новый реализм, постмодернизм, документализм, женская проза и цифровая литература. Цель исследования — выявление трансформаций художественного сознания и ценностных ориентиров современной русской прозы в условиях культурной и технологической глобализации. Материалом исследования послужили произведения В. Маканина, Л. Улицкой, З. Прилепина, Д. Глуховского, В. Пелевина, В. Сорокина, Д. Рубиной, М. Степновой и других авторов. Используются методы историко-литературного, сравнительного и интерпретационного анализа. Установлено, что современная русская литература формирует новую гуманистическую парадигму, объединяющую традицию и инновацию.

Ключевые слова: постсоветская литература, новый реализм, постмодернизм, цифровая литература, документализм, женская проза, глобализация.

Abstract. The article examines the main trends in the development of Russian literature in the post-Soviet period, including new realism, postmodernism, documentary prose, women's writing and digital literature. The purpose of the study is to identify transformations of artistic consciousness and value orientations of contemporary Russian prose in the context of cultural and technological globalization. The research material includes the works of V. Makanin, L. Ulitskaya, Z. Prilepin, D. Glukhovsky, V. Pelevin, V. Sorokin, D. Rubina, M. Stepnova and others. Historical-literary, comparative and interpretive methods were used. The study demonstrates that modern Russian literature forms a new humanistic paradigm combining tradition and innovation.

Keywords: post-Soviet literature, new realism, postmodernism, digital literature, documentary prose, women's writing, globalization.

Annotatsiya. Maqolada postsovet davri rus adabiyotining rivojlanishidagi asosiy yo'nalishlar — yangi realizm, postmodernizm, hujjatli nasr, ayollar nasri va raqamli adabiyot tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi — madaniy va texnologik globallashuv sharoitida zamonaviy rus nasrining badiiy ongida yuz berayotgan transformatsiyalarni aniqlashdir. Tadqiqot materiali sifatida V. Makanin, L. Ulitskaya, Z. Prilepin, D. Gluxovski, V. Pelevin, V. Sorokin, D. Rubina, M. Stepnova va boshqa mualliflarning asarlari tanlangan. Tadqiqotda tarixiy-adabiy, qiyosiy va interpretatsion tahlil metodlaridan foydalanildi. Natijada zamonaviy rus adabiyoti an'ana va innovatsiyani birlashtirgan yangi gumanistik paradigma shakllantirayotgani asoslandi.

Kalit so'zlar: postsovet adabiyoti, yangi realizm, postmodernizm, raqamli adabiyot, hujjatli nasr, ayollar nasri, globallashuv.

Введение. После распада СССР русская литература оказалась в принципиально новой социокультурной ситуации: исчезли цензура и централизованная система государственной поддержки, изменился сам общественный статус художественного слова [1]. В этих условиях литература утратила функцию идеологического регулятора, но приобрела свободу

тематического и жанрового развития, что обусловило появление полифоничности и разнообразия художественных стратегий.

Отмена цензурных ограничений позволила обратиться к ранее табуированным темам — религии, философии, частной жизни и травматическому историческому опыту [2]. Это способствовало формированию нового типа художественного сознания, ориентированного на личный опыт, память и индивидуальную идентичность.

Вопросы циклизации, диалога культур и формирования идентичности в постсоветской малой прозе уже рассматривались в ряде авторских исследований [4; 5]. Настоящая статья продолжает и развивает данные положения, расширяя анализ за счёт привлечения репрезентативного круга художественных текстов и сопоставления различных направлений постсоветской прозы.

Цель исследования — выявить и охарактеризовать основные тенденции развития русской литературы постсоветского периода, определить их ценностно-эстетические доминанты и проследить особенности их формирования в условиях социокультурных изменений конца XX – начала XXI века.

Материалы и методы. Материалом исследования послужили произведения В. Маканина, Л. Улицкой, З. Прилепина, Д. Глуховского, В. Пелевина, В. Сорокина, Д. Рубиной, М. Степновой и других представителей современной русской литературы, отражающие ключевые этапы и направления развития художественного процесса постсоветского времени.

В исследовании использованы методы историко-литературного, сравнительного и интерпретационного анализа, а также элементы герменевтического и культурологического подходов, что позволило рассмотреть произведения в контексте их идейно-художественной специфики и социокультурной обусловленности.

Результаты.

1. Новый реализм как форма гуманистической реконструкции

Новый реализм в постсоветской русской литературе формируется как реакция на постмодернистскую эстетику и стремится вернуть художественному слову нравственную и антропологическую функцию. Для данного направления характерно обращение к внутреннему миру личности, проблемам совести, ответственности и памяти как формам самоидентификации человека в условиях социальной дезинтеграции [3].

В прозе В. Маканина («Андеграунд, или Герой нашего времени», «Испуг») моделируется образ интеллектуала, находящегося в состоянии духовной изоляции. Его «андеграунд» интерпретируется как форма нравственного сопротивления и способ сохранения внутренней автономии личности [3].

Л. Улицкая в романе «Даниэль Штайн, переводчик» реализует гуманистическую модель диалога культур и конфессий, формируя новую этику повествования, основанную на ценностях сострадания, терпимости и духовной ответственности [11].

Произведения З. Прилепина («Патологии», «Санькя») представляют собой синтез реалистической традиции и документальной прозы, отражая внутренний надлом личности, оказавшейся между протестом и социальной адаптацией [8].

В романах Д. Глуховского («Метро 2033», «Текст») формируется тип «медиа реализма», в котором художественная реальность конструируется через медиадискурс и цифровые коммуникации, что позволяет рассматривать данные тексты как отражение отчуждения личности в условиях технологизированного общества [2].

Новый реализм, таким образом, выступает как обновлённая гуманистическая парадигма, в которой литература вновь становится пространством осмысления человеческого опыта, памяти и нравственного выбора.

2. Постмодернизм и цифровая литература

Постмодернизм в русской литературе конца XX — начала XXI века выступает как художественная реакция на распад идеологических систем и утрату целостной картины мира. Его эстетика основана на иронии, интертекстуальности, цитатности и отказе от идеи единой истины, что приводит к трансформации традиционных жанровых моделей и повествовательных стратегий [7].

В произведениях В. Пелевина («Чапаев и Пустота», «Generation П», «Священная книга оборотня») моделируется медиареальность, в которой границы между реальным и виртуальным утрачивают определённую ясность, а язык становится главным инструментом конструирования бытия [7].

В. Сорокин («Норма», «Голубое сало», «Теллурия») посредством деконструкции и эстетики провокации разрушает советские и постсоветские мифы, превращая их в объект художественного анализа и иронического осмысления [9].

Логическим продолжением постмодернистской эстетики в условиях цифровизации культуры становится цифровая литература. Она существует в интерактивной и гипертекстовой форме, допуская участие читателя в формировании смысла художественного произведения [6].

Проект Д. Глуховского «Метро 2033», изначально опубликованный в сети Интернет, представляет собой пример «литературы участия», где художественный текст развивается во взаимодействии с читательской аудиторией [2].

Цифровизация усилила фрагментарность и визуальность повествования, что привело к формированию «клиповости» художественного мышления и изменению поэтики современной прозы [6].

3. Документализм и женская проза

Современный документализм формируется как реакция на утрату доверия к идеологизированной художественной фикции и ориентирован на личное свидетельство, индивидуальную память и подлинность художественного высказывания [6].

В произведениях З. Прилепина и С. Шаргунова соединяются элементы хроники, дневника и репортажа, формируя новую модель литературного свидетельства, в которой документ и художественная интерпретация неразделимы [8; 12].

Женская проза занимает особое место в постсоветском литературном процессе. В произведениях Л. Улицкой, Д. Рубиной, М. Степновой формируется новая этика повествования, основанная на ценностях сострадания, диалога и нравственной ответственности [11; 10].

М. Степнова в романе «Женщины Лазаря» раскрывает тему преемственности поколений и женского предназначения как формы культурной памяти [10].

Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что постсоветская литература развивается как сложное полифоническое пространство, в котором сосуществуют и взаимодействуют различные художественные стратегии — гуманистический реализм, постмодернистская эстетика, документальная проза и цифровые формы художественного письма.

Новый реализм выступает как попытка восстановления нравственных координат художественного сознания и возвращения литературы к антропологической функции — осмыслению человеческого опыта, памяти и ответственности. В то же время постмодернизм и цифровая литература отражают кризис универсальных истин и формируют новые модели авторства, где текст существует как процесс, а читатель — как активный участник смыслопорождения.

Документализм и женская проза усиливают личностное и этическое начало современной словесности, создавая пространство диалога между индивидуальной судьбой и коллективной исторической памятью. Эти тенденции в совокупности формируют новую гуманистическую парадигму постсоветской литературы, ориентированную на сохранение культурной идентичности в условиях глобальных и технологических трансформаций.

Заключение. Современная русская литература постсоветского периода представляет собой полижанровое и полифоническое пространство, отражающее трансформацию культурных ценностей и художественного сознания [1–12].

Основными направлениями её развития являются новый реализм, постмодернизм, документализм, женская проза и цифровая литература. Новый реализм возвращает внимание к проблемам совести, памяти и ответственности;

постмодернизм разрушает идеологические мифы; документализм стремится к подлинности личного свидетельства; женская проза формирует новую этику сострадания и диалога; цифровая литература открывает иные формы взаимодействия с читателем.

Таким образом, постсоветская русская словесность соединяет традицию и инновацию, национальное и универсальное, формируя пространство гуманистического осмысления человека в условиях исторических и технологических изменений. Она отражает сложные процессы переоценки ценностей, трансформации художественного мышления и поиска новых форм выражения, что позволяет рассматривать современную литературу как важный культурный механизм осмысления социокультурной реальности конца XX – начала XXI века.

Список использованной литературы:

1. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. — М.: Художественная литература, 1972. — 470 с.
2. Глуховский Д. А. Метро 2033. — М.: АСТ, 2005. — 384 с.
3. Есин А. Б. Современная русская литература: направления, имена, тенденции. — М.: Академический проект, 2014. — 368 с.
4. Кадырова О. Х. Жанровое многообразие циклических произведений // Филологические исследования: язык, литература, образование. — 2024. — Т. 2. — № 12. — С. 83–90.
5. Кадырова О. Х. Литература как пространство идентичности: диалог русской и узбекской малой прозы в постсоветскую эпоху // Филологические исследования: язык, литература, образование. — 2025. — Т. 4. — № 4,1. — С. 90–93.
6. Кириллова Н. Б. Документальная проза конца XX – начала XXI века. — Екатеринбург: УрФУ, 2016. — 244 с.
7. Кормилов С. И. Постмодернизм в русской литературе конца XX века. — М.: Академический проект, 2008. — 304 с.
8. Прилепин З. Н. Патологии. — М.: АСТ, 2005. — 352 с.
9. Сорокин В. Г. Голубое сало. — М.: Ad Marginem, 1999. — 256 с.
10. Степнова М. Л. Женщины Лазаря. — М.: АСТ, 2011. — 480 с.
11. Улицкая Л. Е. Даниэль Штайн, переводчик. — М.: Эксмо, 2006. — 560 с.
12. Шаргунов С. А. Книга без фотографий. — М.: Эксмо, 2011. — 288 с.